

Upaya peningkatan gizi keluarga melalui edukasi pembuatan nugget tempe

Efforts to improve family nutrition through education on making tempeh nuggets

Siti Alpia Saputri^{1*}, Siti Nurholipah², Siti Latifah³, Amanda Sam Nur⁴
^{1,2,3,4} Program Studi Akuntansi STIE PASIM Sukabumi, Jawa Barat

Author Corresponding: alfiaalfia97367@gmail.com*

Abstrak

Stunting adalah permasalahan gizi akibat kekurangan gizi dalam kurun waktu yang lama. Untuk menekan terjadinya fenomena tersebut tentunya diperlukan perhatian dari berbagai pihak dalam menekan angka kejadian stunting yang terjadi di negeri ini. Dimana, makanan yang mengandung protein tinggi seperti tempe dapat diberikan kepada balita dalam upaya mencegah terjadinya stunting, bahkan dapat diberikan sejak masih dalam kandungan. Tempe dapat menjadi alternatif yang dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk membantu mencegah terjadinya stunting, karena tempe memiliki sumber nabati berprotein tinggi. Untuk penerapan dan peningkatan kesadaran tentang manfaat dari kandungan asupan makanan dari tempe dengan berbagai variasi olahan yang lebih menarik dan meningkatkan cita rasanya seperti disajikan dalam variasi menu nugget tempe, diperlukan adanya sosialisasi dan edukasi berkelanjutan kepada masyarakat. Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini untuk memberikan edukasi mengenai tempe sebagai sumber protein pencegah stunting kepada para pengrajin tempe di Desa Kebonpedes. Metode pelaksanaan PKM dilakukan dengan sosialisasi dan edukasi, tahap implementasi kegiatan dan evaluasi. Hasil pelaksanaan kegiatan, dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat yang menjadi mitra PKM, yakni meningkatkannya pengetahuan tentang kandungan gizi tempe sebagai sumber protein pencegah stunting, bahkan dapat diolah sebagai variasi menu makanan yang lebih menarik seperti dijadikan nugget tempe.

Kata kunci: peningkatan gizi keluarga; edukasi; nugget tempe; pencegahan stunting

Abstract

Stunting is a nutritional problem due to malnutrition for a long time. To suppress the occurrence of this phenomenon, of course, attention is needed from various parties in suppressing the incidence of stunting that occurs in this country. Where, foods that contain high protein such as tempeh can be given to toddlers in an effort to prevent stunting, and can even be given since they are still in the womb. Tempeh can be an alternative that can be used optimally to help prevent stunting, because tempeh has a high protein vegetable source. For the application and raising awareness of the benefits of food intake from tempeh with various variations of processed foods that are more attractive and improve the taste such as served in the tempeh nugget menu variance, there is a need for continuous socialization and education to the community. This Community Service (PKM) is to provide education about tempeh

as a source of protein to prevent stunting todiligent tempeh farmers in Kebonpedes Village, Sukabumi. The method of implementing PKM is carried out by socialization and education, the implementation stage of activities and evaluation. The results of the implementation of the activity can increase the knowledge of the community who are PKM partners, namely increasing knowledge about the nutritional content of tempeh as a source of protein to prevent stunting, and can even be processed as a more attractive food menu variance such as being used as tempeh nuggets.

Keywords: improving family nutrition; education; tempeh nuggets; stunting prevention

Pendahuluan

Stunting adalah penghambatan pertumbuhan dan perkembangan anak usia dibawah 5 tahun (balita) yang ditandai dengan kondisi tubuh lebih pendek dibandingkan tubuh normal akibat kekurangan zat gizi yang berdampak pada penurunan imunitas dan produktivitas (Vinci *et al.*, 2022; Pratiwi *et al.*, 2021). Kondisi gagal tumbuh ini terjadi akibat kekurangan zat gizi kronis pada seribu hari pertama kehidupan (1000 HPK), yaitu sejak janin sampai anak berusia 2 tahun. Kekurangan zat gizi kronis terutama protein merupakan salah satu faktor penyebab *stunting*, karena protein tersebut berperan dalam pembelahan sel selama masa pertumbuhan dan perkembangan balita. Protein dapat bersumber dari hewan (protein hewani) maupun tumbuhan (protein nabati). Untuk itu disini diciptakan makanan bergizi yang lebih bervariasi dengan harga yang relatif lebih murah untuk membantu pencegahan *stunting* yang diperoleh dari bahan makanan lokal, salah satunya adalah tempe.

Pemenuhan gizi merupakan hak setiap anak, upaya ini ditunjukkan untuk mempersiapkan generasi yang akan datang yang sehat, cerdas, dan berkualitas serta untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak (Undang-undang RI, 2009, Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan). Masalah gizi pada balita yang diatasi oleh Pemerintah Indonesia belum mampu terlaksana secara optimal. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita di Posyandu

Tempe adalah makanan hasil frementasi antara kedelai dengan jamur *Rhizopus Oligosporus* (Ellent *et al.*, 2022; Dwinaningsih, 2010). Sepotong tempe mengandung berbagai zat gizi seperti karbohidrat, lemak, protein, serat, vitamin, enzim, serta komponen anti bakteri bermanfaat untuk kesehatan dalam pertumbuhan anak. Komposisi protein, lemak, dan karbohidrat tempe tidak banyak berubah dibandingkan dengan kedelai, namun karena adanya enzim pencernaan yang dihasilkan kapang kedelai, maka protein, lemak, dan karbohidrat pada tempe menjadi lebih mudah dicerna di dalam tubuh dibandingkan yang terdapat dalam kedelai.

Pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) ini mengaplikasikan salah sub tema program kerja untuk turut berpatisipasi dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya variasi menu untuk makanan tambahan serta tentang pemanfaatan tempe sebagai bahan dasar makanan untuk makanan tambahan kader posyandu. Selain itu juga meningkatkan kemampuan kader dalam pengelolaan bahan makanan yang bersumber dari tempe dan memotivasi kader untuk berwirausaha. Hal ini tentu memerlukan adanya pihak

yang setidaknya dapat memberikan sosialisasi dan penguatan tentang hal tersebut, sehingga memperkuat urgensi pentingnya pelaksanaan kegiatan KKM dengan tema tersebut.

Metode

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) mengadaptasi pendekatan observasi, sosialisasi, tahap implementasi kegiatan dan evaluasi (Susetyo *et al.*, 2023; Aulia *et al.*, 2023; Nurmilah *et al.*, 2023; Rizky *et al.*, 2023), juga mengadaptasi implementasi dalam operasional KKM yang dilakukan oleh Hadi *et al.*, (2024); Yunus *et al.*, (2024); Husni *et al.*, (2023); Supriatna *et al.*, (2023); Alfionita *et al.*, (2023); Farida *et al.*, (2023); Saputra *et al.*, (2023); dan Yulyanti *et al.*, (2023). Sosialisasi dan edukasi pembuatan nugget tempe sebagai bagian utama dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Hasil

Kegiatan pembuatan Nugget Tempe ini dilaksanakan di Balai Swala Desa Kebonpedes pada Kamis, 16 Mei 2024 dimulai jam 09:00 s/d selesai. Bahan yang diperlukan dalam kegiatan ini adalah berbagai bahan masakan (sesuai dengan resep).

Pelaksanaan kegiatan

Pada pelaksanaan kegiatan *penguatan* mengenai pembuatan makanan tambahan (PMT) dengan bahan dasar yaitu tempe. Nugget dikenal sebagai makanan beku siap saji yang mahal harganya serta mengandung banyak lemak. Disinilah tempe berperan sebagai bahan utama dalam pembuatan nugget. Karena tempe mengandung protein nabati yang tinggi. Selain harganya yang murah, tempe juga mudah dijumpai di warung-warung terdekat. Tidak hanya tempe, kami juga menggunakan wortel sebagai sumber vitamin, tambahan daging ayam sebagai sumber protein hewani, serta keju yang kaya akan kalsium. Bisa kita lihat, nugget tempe ini jauh lebih sehat dari pada nugget-nugget kemasan yang ada diluar sana. Yang berarti, nugget tempe ini jauh lebih baik untuk dikonsumsi oleh balita dan anak-anak.

Adapun bahan - bahan dalam pembuatan nugget tempe adalah :

1. *Bahan nugget*
 - 600 gram tempe
 - 300 gram daging ayam giling
 - 2 butir telur ayam
 - 300 gram wortel
 - 1 buah bawang bombay
 - 2 tangkai daun bawang
 - 100 gram keju parut
 - 4 siung bawang putih
 - Margarin secukupnya

2. *Bumbu – bumbu*
 - Garam secukupnya
 - Gula pasir secukupnya
 - Kaldu jamur secukupnya
 - Lada bubuk secukupnya
3. *Pelapis nugget tempe*
 - 300 gram tepung terigu
 - 400 gram tepung panir
 - Garam secukupnya
 - Lada bubuk secukupnya
 - Air secukupnya
4. *Alat yang digunakan*
 - Kukusan
 - Pisau
 - Talenan
 - Chopper
 - Mangkuk besar
 - Parutan wortel
 - Parutan keju
 - Sendok
 - Garpu
 - Loyang
 - Mangkuk plastik
 - Piring
 - Wajan
 - Sutil
 - Saringan minyak
 - Timbangan

Cara membuat nugget tempe

- 1) Kukus tempe kurang lebih 10-15 menit kemudian haluskan
- 2) Cincang halus bawang putih dan bawang bombay, kemudian tumis menggunakan margarin sampai harum
- 3) Potong-potong daun bawang, kemudian sisihkan
- 4) Campurkan semua bahan dan tambahkan semua bumbu yang telah di siapkan secukupnya atau sesuai selera. kemudian aduk hingga merata
- 5) Siapkan loyang, kemudian olesi dengan sedikit minyak
- 6) Masukkan adonan kedalam loyang, kemudian kukus kurang lebih 20-25 menit
- 7) Jika sudah matang, keluarkan loyang dari kukusan, biarkan adonan hingga dingin
- 8) Keluarkan adonan dari loyang, kemudian potong adonan sesuai selera

- 9) Siapkan adonan terigu yang terdiri dari tepung terigu, garam, lada bubuk dan air
- 10) Celupkan adonan nugget kedalam adonan terigu
- 11) Kemudian baluri dengan tepung panir (ulangi sampai habis)
- 12) Panaskan minyak, kemudian goreng nugget hingga berwarna kuning keemasan
- 13) Jika sudah matang, angkat dan tiriskan
- 14) Nugget tempe siap di sajikan.

Gambar 1. Dokumentasi tim KKM pasca sosialisasi dan pengedukasian

Hasil dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan

Kegiatan pengedukasian ini di hadiri oleh 24 tamu undangan diantaranya Ibu Kader Posyandu dan Ibu Balita di Desa Kebonpedes, dan di hadiri oleh seluruh anggota dari tim KKM di Desa Kebonpedes.

Gambar 2. Nugget tempe

Sumber: Dokumentasi kegiatan KKM 2024

Kegiatan ini dapat memberikan inovasi kepada ibu balita dan ibu kader dalam pengolahan nugget yang berdasar dari bahan lokal yaitu tempe, karena nugget tempe memiliki banyak manfaat seperti sumber protein nabati yang baik untuk pertumbuhan dan pemeliharaan otot

anak-anak. Dari evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan diperoleh *feedback* bahwa pelaksanaan kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat yang menjadi mitra PKM.

Pembahasan

Stunting adalah permasalahan gizi akibat kekurangan gizi dalam kurun waktu yang lama. Untuk menekan terjadinya fenomena tersebut tentunya diperlukan perhatian dari berbagai pihak dalam menekan angka kejadian stunting yang terjadi di negeri ini. Dimana, makanan yang mengandung protein tinggi seperti tempe dapat diberikan kepada balita dalam upaya mencegah terjadinya stunting, bahkan dapat diberikan sejak masih dalam kandungan. Tempe dapat menjadi alternatif yang dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk membantu mencegah terjadinya stunting, karena tempe memiliki sumber nabati berprotein tinggi.

Untuk penerapan dan peningkatan kesadaran tentang manfaat dari kandungan asupan makanan dari tempe dengan berbagai variasi olahan yang lebih menarik dan meningkatkan cita rasanya seperti disajikan dalam variasi menu nugget tempe, diperlukan adanya sosialisasi dan edukasi berkelanjutan kepada masyarakat. *Feedback* positif diperoleh pasca pelaksanaan kegiatan ini yang berkontribusi dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat yang menjadi mitra PKM melalui skema kegiatan KKM.

Simpulan

Hasil pelaksanaan kegiatan, dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat yang menjadi mitra PKM, yakni meningkatnya pengetahuan tentang kandungan gizi tempe sebagai sumber protein pencegah stunting, bahkan dapat diolah sebagai variasi menu makanan yang lebih menarik seperti dijadikan nugget tempe.

Ucapan terima kasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang telah membantu serta memberikan dukungan sehingga terlaksananya program ini. Kepala Desa setempat dan seluruh perangkat desa yang telah memberikan arahan serta bimbingan sehingga seluruh rangkaian kegiatan KKM ini. Ibu Kader Posyandu, Ibu Guru serta Masyarakat Desa Kebonpedes yang senantiasa selalu mendukung kegiatan-kegiatan kami dan selalu memahami akan kesulitan serta hambatan yang kami hadapi selama pelaksanaan kegiatan KKM. Tidak lupa ucapan terimakasih untuk seluruh Mahasiswa Tim KKM atas kerjasamanya sehingga program ini bisa berjalan dengan baik. Hasil pelaksanaan kegiatan KKM ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai luaran yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Referensi

- Alfionita, V., Wulansari, S. S., Maulana, G., Firmansyah, M. R., Hendrawati, Y., & Cahyani, I. D. (2023). Towards a Healthy Society in the Holy Month of Rhamadan. *JURNAL PENGABDIAN HASPI*, 2(1), 87-94. Retrieved from <https://ip2i.org/jip/index.php/haspi/article/view/36>
- Aulia, D., Nurcahyatulloh, L., Maryam, N. M. S., & Adawiyah, P. S. R. (2023). Penerapan Motivasi Belajar dalam Pengembangan Minat Bertani di Era Generasi Millennial. *JURNAL HASPI: JURNAL PENGABDIAN HASIL IMPLEMENTASI DAN DISEMINASI MASYARAKAT*, 2(2), 149-154. Retrieved from <https://ip2i.org/jip/index.php/haspi/article/view/51>
- Dwinaningsih, E. A. (2010). *Karakteristik kimia dan sensori tempe dengan variasi bahan baku kedelai/beras dan penambahan angkak serta variasi lama fermentasi*. Retrieved from <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/17042>
- Ellent, S. S. C., Dewi, L., & Tapilouw, M. C. (2022). Karakteristik mutu tempe kedelai (*Glycine max L.*) yang dikemas dengan klobot. *AGRITEKNO: Jurnal Teknologi Pertanian*, 11(1), 32-40. <https://doi.org/10.30598/jagritekno.2022.11.1.32>
- Farida, N., Dewi, P., & Destriani, E. (2023). Pengembangan Logo dan Citra UMKM Melalui Rebranding. *JURNAL HASPI: Jurnal Pengabdian Hasil Implementasi Dan Diseminasi Masyarakat*, 2(2), 103-108. Retrieved from <https://ip2i.org/jip/index.php/haspi/article/view/45>
- Hadi, S. A., Suhendardi, S., Marselia, S., Juliana, S., & Paullani, V. I. (2024). Waste Management Program (WMP) in Situ Batu Karut Langensari Village Sukabumi. *JURNAL HASPI*, 3(2), 313-322. Retrieved from <https://ip2i.org/jip/index.php/haspi/article/view/109>
- Husni, R., Septian, S., Hendrawan, D. H., & Jaenudin, R. (2023). Kebonpedes Village: Public Awareness of Sustainable Food Security. *JURNAL HASPI: JURNAL PENGABDIAN HASIL IMPLEMENTASI DAN DISEMINASI MASYARAKAT*, 2(2), 155-162. Retrieved from <https://ip2i.org/jip/index.php/haspi/article/view/53>
- Nurmilah, M., Nurhaanah, A. N., Putri, C. S. A., & Tobibah, L. (2023). Peningkatan Minat Usaha Masyarakat di Sektor Ekonomi Kreatif Melalui Sosialisasi dan Pelatihan. *JURNAL HASPI: JURNAL PENGABDIAN HASIL IMPLEMENTASI DAN DISEMINASI MASYARAKAT*, 2(2), 129-134. Retrieved from <https://ip2i.org/jip/index.php/haspi/article/view/50>
- Pratiwi, R., Sari, R. S., & Ratnasari, F. (2021). Dampak status gizi pendek (stunting) terhadap prestasi belajar: A literature review. *Jurnal Ilmiah Ilmu Keperawatan*, 12(2), 10-23.
- Rizky, F. M., Ayu, F. D., Wahyuni, N. N., & Arrizi, M. F. (2023). Digital Marketing Training and Assistance. *JURNAL PENGABDIAN HASPI*, 2(1), 81-86.
- Saputra, R. P., Damayanti, N., Safitri, R. M., Adhi, S. B. W., Pramita, D., & Yuliana, W. (2023). Social Service Activities in an Effort to Improve Community Food Security. *JURNAL PENGABDIAN HASPI*, 2(1), 75-80.

- Supriatna, A., Haikal, A. D., Suparman, D., & Nursamsi, H. (2023). Kebonpedes Village: Utilization of House Yards Toward Food Security. *JURNAL HASPI: JURNAL PENGABDIAN HASIL IMPLEMENTASI DAN DISEMINASI MASYARAKAT*, 2(2), 163-168. Retrieved from <https://ip2i.org/jip/index.php/haspi/article/view/55>
- Susetyo, D. P., Resawati, S. N., Dewi, M. S., Afriani, N., Khomisah, Y., & Wahyuni, S. (2023). Urban Farming with Fun Learning for Early Childhood at the Elementary School Level. *JURNAL PENGABDIAN HASPI*, 2(1), 67-74. Retrieved from <https://ip2i.org/jip/index.php/haspi/article/view/16>
- Undang-undang RI. (2009). *Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan*. Jakarta Republik Indonesia.
- Vinci, A. S., Bachtiar, A., & Parahita, I. G. (2022). Efektivitas edukasi mengenai pencegahan stunting kepada kader: Systematic literature review. *Jurnal Endurance*, 7(1), 66-73.
- Yulyanti, C. E., Alawiyah, E. T., Haryanti, E., & Ningsih, P. D. F. (2023). Mengembangkan Potensi Sumber Daya Manusia Melalui Pelatihan Kewirausahaan Guna Meningkatkan Jiwa Berwirausaha Masyarakat. *JURNAL HASPI: JURNAL PENGABDIAN HASIL IMPLEMENTASI DAN DISEMINASI MASYARAKAT*, 2(2), 115-122. Retrieved from <https://ip2i.org/jip/index.php/haspi/article/view/47>
- Yunus, M. A., Susetyo, D. P., Yuzar, A., Firmansyah, Y., Mustofa, H., & Hanifah, M. A. (2024). Digital Media Literacy Training as a Digital Marketing Effort at TK Islam Al-Fitriyah. *JURNAL HASPI*, 3(1), 229-238. Retrieved from <https://ip2i.org/jip/index.php/haspi/article/view/91>